

SUG'URTA KOMPANIYALARINING XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISHDA ELEKTRON POLISLARNING AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI

Ostonov Muhridin Bahriddin o'g'li

Toshkent Moliya Instituti

“Sug’urta va pensiya ishi” kafedrası o’qituvchisi

muhriddinostonov97@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6576649>

2021-yil 23-oktabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Sug’urta bozorini raqamlashtirish va hayot sug’urtasi sohasini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi PQ-5265-qarori qabul qilindi. Qarorga asosan, milliy sug’urta bozorining jadal rivojlanishini ta‘minlash, iste‘molchilarning sug’urta bozoriga bo‘lgan ishonchini oshirish, shuningdek, 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini «Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturida belgilangan vazifalarni bajarish maqsadida:

- **2022-yil 1-iyuldan boshlab** sug’urtaning barcha turlarini (klasslarini) elektron shaklda amalga oshirishga ruxsat beriladi. Barcha sug’urta turlari bo‘yicha sug’urta polislari Moliya vazirligi huzuridagi Sug’urta bozorini rivojlantirish agentligi Sug’urta to‘lovlarini kafolatlash jamg‘armasi bilan birgalikda yuritadigan yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimida ro‘yhatga olinadi;

- **2023-yil 1-yanvardan boshlab** majburiy sug’urtaning barcha turlari bo‘yicha sug’urta polislari qog‘oz blankalarda rasmiylashtirish amaliyoti bekor qilinadi.

Qarorga muvofiq, 2022-yil 1-iyuldan sug’urtaning barcha turlarini (klasslarini) elektron shaklda amalga oshirishga ruxsat beriladi. Barcha sug’urta turlari bo‘yicha sug’urta polislari Sug’urta to‘lovlarini kafolatlash jamg‘armasi bilan birgalikda yuritadigan yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimida ro‘yxatga olinadi. Shuningdek, 2023-yil 1-yanvardan majburiy sug’urtaning barcha turlari bo‘yicha sug’urta polislari qog‘oz blankalarda rasmiylashtirish amaliyoti bekor qilinadi.

Bundan tashqari:

2022-yil 1-yanvardan 2025-yil 1-yanvargacha hayot sug’urtasi sohasidagi sug’urta tashkilotlarining mazkur faoliyati qismi uchun hisoblanadigan foyda solig‘i bo‘yicha belgilangan soliq stavkasi 50 foizga kamaytiriladi.

2022-yil 1-yanvardan 2024-yil 1-yanvargacha ish beruvchi tomonidan o'z xodimlari uchun baxtsiz hodisalardan ehtiyot shart sug'urta qilish va tibbiy sug'urta turlari bo'yicha tuzilgan sug'urta shartnomalari asosida O'zbekistonda sug'urta faoliyatini amalga oshirishga litsenziyasi bo'lgan yuridik shaxslarga yo'naltiriladigan mablag'lar jismoniy shaxslarning jami daromadi sifatida qaralmaydi. 2022-yil 1-iyungacha transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha yagona axborot tizimi negizida barcha sug'urta polislarini ro'yxatga oluvchi va ularning aylanmasini nazorat qiluvchi yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi joriy etiladi. Sug'urta shartnomalarini Yagona axborot tizimi orqali rasmiylashtirish sug'urta tashkilotlari uchun majburiy hisoblanadi. Moliya vazirligi sug'urta tashkilotlari tomonidan ixtiyoriy pensiya sug'urtasi hamda uzoq muddatli (besh yil va undan ortiq) hayot sug'urtasi turlari bo'yicha sug'urta mukofotlari hisobidan shakllangan mablag'larni investitsiya qilish maqsadida inflyatsiyaga bog'langan davlat qimmatli qog'ozlarga yo'naltirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqadi. Eslatib o'tamiz, 2019-yilning iyulida O'zbekistonda Sug'urta nazorati davlat inspeksiyasi tugatilib, Sug'urta bozorini rivojlantirish agentligi tashkil etilishi ma'lum qilingandi. O'shanda davlat rahbari mutasaddilarga sug'urta sohasini o'rta va uzoq muddatli rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish, 2022-yilgacha aholi jon boshiga to'g'ri keladigan sug'urta mukofoti hajmini 3 baravar, sohaning yalpi ichki mahsulotdagi ulushini esa 2 baravar oshirish vazifasi qo'ygan edi. Yevropa aholisining taxminan 40 foizi onlayn sug'urta xizmatlaridan foydalanmoqda. Germaniyada har uchinchi odamdand biri va Buyuk Britaniyada deyarli har to'rttdan biri sug'urta shartnomasini internet orqali tuzadi. O'zbekistondagi sug'urta kompaniyalari ham onlayn savdo tajribasini o'zlashtira boshladi. Onlayn xizmatlar — bu kelajak. Tobora ko'proq odamlar o'z vaqtini kompyuter yoki smartfonlar ekrani ortida o'tkazmoqda va kundalik vazifalar internet orqali hal qilinmoqda. Kommunal xizmatlarni internet orqali to'lash, oziq-ovqat yetkazib berish va onlayn xaridlar to'lovlarini amalga oshirish biz uchun odatiy holga aylandi. Keyingi bosqich — sug'urta qoplamasini uydan chiqmasdan sotib olish. E-polis ham huddi sug'urta polisining jismoniy blanki kabi hujjatdir, faqat uning bir nechta muhim afzalliklari bor:

- polisni onlayn tarzda rasmiylashtirish juda qulaydir. Mijozga transport vositasini ro'yxatdan o'tkazishda kompaniya ofisiga borish, navbatda turish yoki agentlar bilan doimiy kurashish shart emas. Alfa Invest'da polisni chat-bot yoki sayt orqali rasmiylashtirish mumkin. Buning uchun kerakli ma'lumotlarni kiritish va polisga to'lov tizimlari yoki kredit karta orqali to'lash kifoya. Sug'urta

shartnomasini tuzish to'g'risidagi xabarnoma va sug'urta polisining o'zi elektron shaklda yuboriladi;

- bu qulay, chunki mijoz xotirjam sharoitda sug'urta qoidalarini diqqat bilan o'qiy oladi va shu bilan sug'urta kompaniyasining tanloviga sifatli yondasha oladi;

- agar mijozda biror bir qiyinchilik tug'ilsa, aloqa markazining mutaxassislari polis ro'yxatidan o'tishda yordam ko'rsatadi va har qanday savolga javob beradi;

- E-polis — amaliy jihatdan qulay. Elektron polisni yo'qotib qo'ymaysiz, u har doim sizning smartfoningizda bo'ladi. Mijoz agar xohlasa, sug'urta kompaniyasining ofisida odatdagi shakldagi sug'urta shartnomasini ham olishi mumkin;

- bu sug'urta olishning ishonchli va xavfsiz usuli. E-polis'ni vositachilar orqali emas, balki to'g'ridan-to'g'ri saytdan sotib olib, siz ko'rsatilayotgan sug'urta xizmatlarining ishonchliligi va sifatiga amin bo'lishingiz mumkin. Sug'urta sohasidagi onlayn savdolar keyingi bir necha yil davomida keskin ko'tarilishi mumkin. Kompaniyalarda mijozlarning barcha xizmatlari onlaynga faol tarzda o'tkazilmoqda va bu, albatta, quvontiradi. Bugungi kunga qadar Moliya vazirligi huzuridagi sug'urta to'lovlarini kafolatlash jamg'armasiga majburiy sug'urta qilish, elektron polisni sotish va ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha axborot modullarini yagona axborot tizimi doirasida joriy etish, ularni sug'urta kompaniyalari hamda manfaatdor shaxslarning ma'lumotlar bazasi, manfaatdor vazirliklar va idoralarning axborot tizimlari bilan o'zaro birlashtirishga ko'rsatma berildi.